

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Ozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамуррад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor	
Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir	
Lug‘at – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin	
“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora	
Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf	
Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon bo‘lishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza	
O‘zbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa	
Farmon Toshev publitsistikasida qo‘llangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo	
Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining o‘rganilishi.....	68
Abriyeva Nodira	
Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz	
O‘zbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir	
O‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas	
Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora	
Unli tovushlar tizimini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo	
Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat	
Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)	
Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари	
РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Hayitova Mahliyo

Tayanch doktorant

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

mahliyohayitova96@gmail.com

JAHON TILSHUNOSLIGIDA "SUV" LEKSEMASINING O'RGANILISHI

ANNOTATSIYA

XX-XXI asrlar tilshunosligi tildagi inson omilini o'rganishga bo'lgan katta qiziqish bilan tavsiflanadi, bu esa lingvistik tadqiqotlar ilmiy paradigmasining o'zgarishiga olib keldi. Bu yangi ilmiy paradigma til tizimini antroposentrik nuqtayi nazardan keng masshtabda tahlil etilishiga katta yo'l ochdi. XX asrning so'nggi choragida yuzaga kelgan antroposentrik paradigma tilshunoslikda tub burilish sifatida baholanib, bu borada ko'plab tadqiqotlar yaratilmoqda [6, B.3]. Tilda mavjud bo'lgan har bir til birligi faqat bir nuqtayi nazardan – inson tafakkuri nuqtayi nazaridan tadqiq qilinmoqda.

Zamonaviy tilshunoslikda yangi nazariyaning paydo bo'lishi til egasi – so'zlovchi shaxs omilini tadqiq etish bilan uzviy aloqadordir. Tilshunoslikda antroposentrik burilishning yuzaga kelishi strukturalizmning tilni tadqiq etishning "o'zida va o'zi uchun" tamoyilini chetga surib, asosiy e'tiborni shaxs omiliga qaratdi [6, B.3]. Endilikda tildagi har bir birlik, har bir hodisa faqat inson omili nuqtayi nazaridan tahlil etila boshlandi.

Kalit so'zlar: antroposentrik nazariya, til va tafakkur, "suv" leksemasi, konsept.

Khaitova Mahliyo

PhD student

Samarkand State University Samarkand

named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

mahliyohayitova96@gmail.com

THE STUDY OF THE LEXEME "SUV" IN THE WORLD LINGUISTICS

ABSTRACT

Linguistics of the XX and XI centuries is characterized by a great interest in the study of the human factor in language, which led to a change in the scientific paradigm of linguistic research. This new scientific paradigm paved the way for a large-scale analysis of the language system from an anthropocentric point of view. The anthropocentric paradigm, which emerged in the last quarter of the 20th century, is considered a fundamental turning point in linguistics, and many studies are being conducted in this regard. Each language unit that exists in the language is being studied from only one point of view - from the point of view of human thinking.

The emergence of a new theory in modern linguistics is inextricably linked with the study of the factor of the speaker. The emergence of the anthropocentric turn in linguistics put aside the structuralism principle of language research "in itself and for itself" and focused the main attention on the individual factor. Now every unit in the language, every event is analyzed only from the point of view of the human factor.

Keywords: anthropocentric theory, language and thought, lexeme "water", concept.

Хаитова Махлиё

Докторант (PhD)

Самаркандского государственного университета

имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

mahliyohayitova96@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСЕМЫ «ВОДА» В МИРОВОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

АННОТАЦИЯ

Языкознание XX и XXI веков характеризуется большим интересом к изучению человеческого фактора в языке, что привело к изменению научной парадигмы лингвистических исследований. Эта новая научная парадигма проложила путь к масштабному анализу языковой системы с антропоцентрической точки зрения. Антропоцентрическая парадигма, возникшая в последней четверти XX века, считается фундаментальным поворотным моментом в лингвистике, и в этом направлении проводится множество исследований. Каждая языковая единица, существующая в языке, изучается только с одной точки зрения – с точки зрения человеческого мышления.

Появление новой теории в современной лингвистике неразрывно связано с изучением фактора говорящего. Появление антропоцентрического поворота в лингвистике отодвинуло в сторону принцип структурализма исследования языка "в себе и для себя" и сосредоточило основное внимание на индивидуальном факторе. Теперь каждая единица языка, каждое событие анализируется только с точки зрения человеческого фактора.

Ключевые слова: антропоцентрическая теория, язык и мышление, лексема "вода", концепт.

XXI asr zamonaviy tilshunosligining antroposentrik paradigmaning paydo bo'lishi, bu borada ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarining izchil amalga oshirilishi, bu ishlarda yangi yo'nalishning mazmun-mohiyati ochib berilishi bilan alohida ajralib turilishi ta'kidlab o'tildi. Yangi paradigmaning tilshunoslikda muqim o'rin egallashi fanlar o'rtasida integratsiya jarayonining boshlanishiga, ularning o'zaro kesishuvi natijasida yangi bir fan sohaslarining paydo bo'lishiga turtki bo'ldi. Jumladan, adabiyot va tilshunoslik fanlari o'zaro kesishgan nuqtada lingvopoetika, madaniyatshunoslik va tilshunoslik tutashuvidan lingvomadaniyatshunoslik paydo bo'lgan bo'lsa, axborot texnologiyalari va lingvistikaning birlashuvi kompyuter lingvistikasi kabi alohida fanlarni vujudga keltirdi. Sotsiolingvistika, pragmalingvistika, psixolingvistika, neyrolingvistika kabi sohalar ham ikki alohida fan sohaslarining birlashishi natijasida yuzaga keldi. Bugungi kunda tilshunoslikda yangi paydo bo'lgan va tez sur'atlarda rivojlanib borayotgan sohalaridan biri etnolingvistikadir.

Kishilar, xalqlar, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, madaniy hamda ilmiy aloqalar, xalqaro madaniy-kommunikativ jarayonlar tilshunoslik sohasida tillarning o'zaro munosabati va til madaniyati hamda tilning o'ziga xos milliy ko'rinishi, xalqlarning kelib chiqish tarixi va tilining o'zaro aloqa munosabatlari kabi qator muhim masalalarni kun tartibiga qo'yimoqda. Bu esa zamonaviy tilshunoslikda tilshunoslik va madaniyatshunoslik

o'rtasidagi yoki tilshunoslik va etnografiya o'rtasidagi alohida, o'z predmeti va yo'nalishiga ega bo'lgan yangi soha – lingvokulturologiyaning, etnolingvistikaning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Biz mazkur tadqiqotimizda xalq madaniy va etnik tafakkurida muhim o'rin egallagan “suv” leksemasining etnolingvistik jihatlari, shu bilan birga leksemaning qardosh va qardosh bo'lmagan til vakillari tomonidan o'rganilishi haqida fikr yuritimiz.

Til hodisalarining inson ongida qanday aks topishi, lisoniy faoliyatni uning tafakkuri qay darajada idrok etishi va, albatta, tilning mental qurilma sifatida qaralishi kun tartibidagi asosiy masalaga aylandi. Biz ham “suv” leksemasiga insonning madaniy tafakkuri jihatidan yondashishga harakat qildik, asosiy e'tiborimizni uni etnolingvistik jihatdan o'rganishga qaratdik.

Suv umuminsoniy ramzlardan biri bo'lib, turli bilim sohalari olimlarining e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda. Gumanitar fanlarda suv madaniyatning asosiy tushunchasi sifatida turli xil nuqtayi nazarlardan, jumladan, mifologik, she'riy va kulturologik jihatlardan o'rganilgan. Shu bilan birga, tadqiqot materiallarida “suv” leksemasi ishtirok etgan alohida madaniy matnlar, badiiy asarlarda va xalq tilida ishlatiladigan barqaror frazeologik va metaforik birikmalar, suvning lingvistik va ramziy tasvirlari, xususiyatlari keng o'rganildi. Demak, “suv” madaniy tushuncha sifatida tilda obyektivlashgan yoki ongsizlikning universal arxipik belgisi sifatida gumanitar fanlar, falsafa, psixologiya, adabiyotshunoslik, tilshunoslik, kulturologiya va semiotikaning turli sohalariga kiritilgan va tadqiq etilgan. Tarkibida suv mavjud bo'lmagan biror bir tirik jon bo'lmasa kerak. Suv hamma narsaning tarkibida uchraydi, hayot asosini ta'minlaydi. Mashhur tabiatshunos olim V.I.Vernadskiy: “Tabiiy suv insonning butun hayotini yaratadi va qamrab oladi. Uning jamiyatda, turmushda, insonning mavjudligida tutgan o'rnini shu darajada aniqlab beradigan tabiiy jism bo'lmasa kerak”, – deb yozgan edi [3, B.7]. Bu fikr mana necha ming yillardan buyon o'z isbotini topib kelmoqda va o'z hayotiy ahamiyatini hecha qachon yo'qotmaydi. Haqiqatan ham, suv insonning tana tuzilishida qay darajada biologik ahamiyat kasb etadigan bo'lsa, uning ong-u tafakkurida ham shunchalik barqaror o'rin egallagan. Buyuk yunon faylasuflaridan biri Fales ham olamning substansiyasini, borliqning asosini suv tashkil etishini ta'kidlaganligi yuqoridagi fikrlarning qanchalik to'g'ri ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Xususan, “Hamma narsaning ibtidosi suvdur. Yer ham suvda suzadi” kabi fikrlar aynan ushbu faylasuf tomonidan ta'kidlab o'tilgan.

Dehqonchilikda esa dehqonning ishi yer bilan, yerdan mo'l hosil olish esa suv bilan belgilanadi. Shu sababli ham o'zbek tili lug'at boyligida bunday so'zlarning ko'pligi xalqimizning suvga bo'lgan kundalik zarurati va hayotiy ehtiyoji, qolaversa, qishloq xo'jaligining dehqonchilik tarmoqlarida xalqimizning asrlar bo'yi ekinlarni sug'orish va undan hosil olish jarayonida bir-biriga bo'lgan aloqasi, muomalasi natijasidir. Shuning uchun bo'lsa kerak, xalqimiz suv haqida juda ko'plab maqollarni yaratganlar. Shunday ekan, professor E.Begmatov har bir tilda ba'zi so'zlarning ko'proq yoki kamroq bo'lishi xususida quyidagicha yozadi: “Konkret biror tilda u yoki bu tip so'zlarning bor bo'lishi yoki aksincha kam bo'lishi til egasi bo'lgan xalqning obyektiv ehtiyojiga bog'liq. Bunday ehtiyojni o'sha xalq yashab turgan tabiiy muhit, iqtisodiy-ijtimoiy sharoit, madaniy va ma'naviy talablar belgilaydi” [1]. Masalan, o'zbek tilida dehqonchilik, suvchilik va boshqa xil kasb-kor bilan bog'liq terminlar ko'p. Uzoq shimolda yashovchi xalqlar tilida esa qor va sovuq bilan bog'liq, bug'uchilik va baliqchilik xo'jaligi bilan aloqador terminlar ko'p uchraydi. Demak, aholining qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi o'sha xalq tilida keng qo'llaniladigan leksik birliklarning salmog'ini belgilaydi.

Suv haqida so'z borganda, suvning tabiatdagi eng bebaho xazina ekanligini, tabiat mo'jizasi va kashfiyoti ekanligini eslash lozimdir. Suvni madh etgan fransuz yozuvchisi Antuan Sent Ekzyuperining shoirona va hayajonli fikrlarini eslash undan ham o'rinli deb o'ylaymiz: “Suv! Suv, sening na ta'ming, na ranging, na hiding bor. Seni ta'riflab bo'lmaydi.

Sening nimaligingni bilmasdan turib, sendan halovat topadilar, ta'rifingga so'z yo'q. Sen hayot uchun zaruriyatgina emas, hayotning o'zisan" [1, B.7].

Mashhur yapon olimi Masaru Emoto esa suv ustida xuddi tirik mavjudotni o'rgangandek tajribalar o'tkazmoqda. Olim har bir yerlik uchun birday zarur, borligi isbot talab etilmaydigan unsur – Suv dunyoviy va shaxsiy muammolarimizga yechim bera olishini alohida tilga oladi. Inson suv mohiyatini anglay boshlar ekan insonlik mohiyatini ham idrok eta boradi. Masaru Emoto bizning fikrlarimiz, so'zlarimiz va his-tuyg'ularimizning suv molekulariga ta'siri shaxsiy sog'lig'imizga ham qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini isbotlaydi. Olim yuqori tezlikdagi fotografiyadan foydalangan holda, muzlatilgan suvda hosil bo'lgan kristallar aniq va yaxshi fikrlar ularga qaratilganda o'zgarishlarni ko'rsatishini kuzatdi. U tiniq buloqlardan olingan yoki inson tomonidan mehrli so'zlar aytilgan suv yorqin, murakkab va rang-barang qor parchalari naqshlarini ko'rsatishini, aksincha, ifloslangan suv yoki muntazam ravishda salbiy fikrlar aytilgan suv esa zerikarli, ranglar bilan to'liq bo'lmagan va deyarli bir xil naqshlarni hosil qilishini aniqladi. Tadqiqotchi o'z tajribalari natijalari asosida esa "Suvnoma" kitobini chop ettiradi va bu asar millionlab nusxada bosib chiqariladi. Ushbu kitob inson dunyoqarashini tubdan o'zgartirish imkoniyatiga ega.

Jahon tilshunosligida "suv" leksemasi lingvistik jihatdan bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan, atroflicha tadqiq qilingan. Xususan, taniqli tilshunos Mariya Birney o'zining "Мир воды в прозе И.Бунина (Лингвокогнитивный анализ)" ("I.Bunin nasriy asarlarida "Suv" timsoli") nomli doktorlik dissertatsiyasida bu leksema ustida muayyan darajada ilmiy tadqiqot ishlarini olib boradi, olima suvni umumiy timsol, konsept sifatida tahlil qiladi. "Gumanitar fanlarda suv hodisasini tegishli kontekstdan tashqarida o'rganishga bo'lgan urinishlar uzoq yillik tarix va an'anaga ega. Ular birinchi navbatda suv haqidagi mifologik qarashlarni tabiiy hodisa sifatida o'rganish bilan bog'liq. Qadimgi dunyo kosmogoniyasining aksiomasi suv barcha ibtidolarning asosi ekanligi haqidagi fikrni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham dunyo faylasufi Felito Melisian suvni eng qadimgi mifologik prototip, butun elementlar dunyosining bosh elementi sifatida talqin qiladi" [2, B.31-35]. Demak, suv olam yaralibdiki, undagi hayotning asosiy manbayi, yer yuzida mavjud barcha elementlarning ajralmas qismi sifatida e'tirof etib kelingan. Ibtidoiy davrlardan boshlab suvning bemisl qimmatli ne'mat ekanligining isboti sifatida turli xil afsona va rivoyatlar paydo bo'lgan. Ularda goh suvning bunyodkorlik xususiyatlari ulug'lansa, goh vayronagarchiliklarga olib keladigan jihatlari tilga olinadi. Suvni ilohiy bir tushuncha sifatida baholashgani uchun ham uni xudolar bilan bog'lashgan, unga sig'inishgan. Qurg'oqchilik yuz bergan chog'da obi hayot yuborishini so'rab suv ilohiga iltijolar qilishgan. Daryo va dengizlar o'z qirg'og'idan toshgan paytida madad so'rab yana suv tangrisiga yolvorishgan, qilgan gunohlari uchun tavba-tazarru qilishgan. Shu boisdan ham odamlar suvga va suv xudolariga ehtirom bilan munosabatda bo'lishgan. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, deyarli har bitta xalq o'zining suv xudolariga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Qadimgi xalqlar suv ilohlarining juda katta kuch-qudratga ega ekanligiga va daryo, dengiz va okeanlarni boshqarishlariga, har bir suv bilan bog'liq hodisalar qurg'oqchilik ham, suv toshqinlari-yu to'fonlar ham faqat va faqat ularning xohish-irodasiga ko'ra yuz berishiga qattiq ishonganlar. Masalan, yunonlarda Oliy iloh Zevsning inisi Poseydon dengiz, ya'ni suv xudosi hisoblangan bo'lsa, rimliklarda xuddi shunday tushunchalarni o'zida ifoda etgan iloh Neptun alohida hurmatga sazovor bo'lgan. Qadimgi kelt mifologiyasiga ko'ra, Lir suv xudosi hisoblangan va uning nomi irland tilida "dengiz" degan ma'noni anglatgan. Norveglarda esa Nord baliqchi va dengizchilarning oliy ma'budi sifatida qaralgan. Shu bilan birgalikda qadimiy norveg xalqida qadimgi got tilidan tarjima qilganda "suv" ma'nosini anglatadigan Aegir ham suv ma'budi hisoblangan. Ular dengizda sodir bo'ladigan ko'ngilsiz voqealarga aynan ma'budlar sababchi bo'lishlariga qattiq ishonishgan. Qadimgi podshohliklar davrida Misrliklar uchun Sobek timsoh qiyofasidagi Nil daryosi xudosi bo'lgan bo'lsa, keyingi davrlarda ma'bud Nu shunday tushunchalarni

ifodalagan va barcha ilohlarning ulug'ı sifatida qaralgan. Shumer mifologiyasida esa Enki toza suv, donolik hamda sehrgarlik homiysi hisoblangan. Qadimgi shumerliklar okeanlarda kuchli to'liqin paydo bo'lib, to'fon ko'tarilsa, ma'bud o'z yelkalarini ko'rsatyapti, deb o'ylashgan. Eng qadimiy hind manbalaridan biri bo'lgan "Rigveda"da Varuna suv, ko'l, daryo, okean, dengiz xudosi sifatida keltirilgan va u suvostida hukmronlik qilishi aytib o'tilgan. Zardushtiylik dinining muqaddas yozma yodgorligi "Avesto"da esa Anaxita suv, hosildorlik, salomatlik homiysi hisoblangan. Kitobda qayd etilishicha, zardusht jangchilar jangga kirishlaridan oldin Anahitaga omonlik va g'alaba so'rab iltijolar qilishgan. Xitoy madaniyatida Gonggong suv xudosi va to'fonlar sababchisi hisoblangan. Chinliklar uni odam yuzli qora ajdar qiyofasida tasavvur qilishgan. Yapon mifologiyasida ham Ryujin yomg'ir ilohi sifatida qaralgan, ba'zi manbalarda uning nomi Utatsumi deb berilgan. Yaponlar bu ma'budning kishilar orzu-umidini ro'yobga chiqarishiga qattiq ishonishgan. Polinez va Maori xalqlarining afsonalarida okean ilohi Tangaroa nomi keltirilgan bo'lib, ba'zi manbalarda uning nomi Tangaloa yoki Kanalao tarzida ham tilga olingan. Maori xalqlari, asosan, baliqchi va dengizchi bo'lganliklari uchun ham bu ilohga boshqacha e'tiqod qilishgan. Astek qabilalarida ham Tlalok yomg'ir va chaqmoq xudosi sifatida qaralgan. Bundan tashqari daryo, ko'llar va toza suv homiysi hisoblangan. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ham ko'rinib turibdiki, suv, u bilan bog'liq hodisa va tushunchalar kishilar ongiga mustahkam o'rnatilganiga juda uzoq yillar bo'lgan. Ibtidoiy davrlarda tabiat hodisalari oldida ojiz qolgan insonlar u bilan bog'liq har bir narsani ilohiylashtirishgan. Suv ma'budlari ayni shu zaylda paydo bo'lgan.

Tilshunos olimi Mariya Birney "вода" (suv) leksemasining etimologiyasiga ham alohida e'tibor qaratadi va bu borada bir qancha fikrlarni bayon etadi. Suv so'zining ingliz tilida "water", litva tilida "vanduo", nemis tilida "wasser", lotinchada "unda", hind tilida "uda", qadimgi sanskrit tilida esa "udan" kabi shakllari mavjud. Ularning shakliy ko'rinishi ma'lum bir darajada bir-biridan farq qilsa-da, ammo ularning tarkibida o'zak, asos morfema bitta – "wod" va u har bir tildagi suv ma'nosini ifodalovchi leksemalar tarkibida takrorlanayapti. Shuning uchun ham "wod" komponentini barcha yevropa tillaridagi "suv" so'zi tarkibidagi dominant qism deb ko'rsatish mumkin.

Demak, qadimgi turkiy tillardagi "suv" leksemasining paydo bo'lish etimologiyasi bir-biriga o'xshagani kabi jahon tillarida, xususan, hind-yevropa tillarida ham bu so'zning kelib chiqishi tarixan bir so'zga borib taqaladi. Faqat vaqtlar o'tib buyuk ko'chishlar yuz bergani, xalqlarning bir-biridan uzoqlashib, tillar o'rtasidagi tafovutning kuchayishi bu so'zning ham talaffuzi va yozilishidagi farqlarni keltirib chiqardi.

"Suv" leksemasi va uning ma'noviy xususiyatlari tojik tilshunosligida kengroq o'rganilgan. Xususan, tilshunos M.R.Asadova esa o'zining "Сравнительный структурно-семантический и этимологический анализ географических терминов в таджикском и английском языках" ("Tojik va ingliz tillaridagi geografik atamalarning qiyosiy tarkibiy-semantik va etimologik tahlili") nomli ilmiy tadqiqot ishida tojik tilidagi geografik atamalarning etimologik va semantik jihatini ingliz tili bilan solishtirgan holda tadqiq etadi. Xususan, dissertatsiyada "suv" leksemasi asosida shakllangan geografik atamalarning izohi ham keltirib o'tilgan. Tojik geografik atamasidagi bir o'zakli so'zlar, o'zagi bir xil bo'lgan leksemalar – obak (suv) hisoblanadi, lekin ulardan old qo'shimcha va qo'shimchalari turlicha bo'lgan – obi, obaki, zeriobi, nazdiobi, obanbor (suv, suvli, suv osti, suv tanasi) kabi leksik birliklar hosil bo'lgan. Bu so'zlar omonim asosli bir o'zakli so'zlar bo'lmay, bir-biri bilan so'z yasaliş munosabati bilan bog'lanadi, shuningdek, so'zlarning o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari yordamida hosil bo'lgan bir leksemaning turli so'z shakllari hisoblanadi [3, B.41]. Tilshunos olimi, asosan, suvning geografik xususiyatlarini, geografik terminlarning tarkibida qo'llanish holatlarini o'rganadi. Tojik tilida aksariyat geografik atamalar tarkibida "suv" so'zi ishtirok etishini va uning yangi so'z hosil qilish imkoniyati juda yuqori ekanligini alohida ta'kidlaydi. Xususan, obi, obaki, zeriobi, nazdiobi, obanbor kabi leksik birliklarni

tojik tilidagi “ob” soʻzidan yasalgan, oʻzaro asosdosh soʻzlar sifatida koʻrsatib oʻtadi. Garchi yuqoridagi ilmiy ishda suv leksemasining lingvomadaniy jihatlari oʻrganilmagan boʻlsa-da, ammo bu leksemaning terminologik birlik sifatidagi xususiyatlari toʻla ochib berishga harakat qilingan.

Yana bir tojik tilshunosi Sh.Karimov oʻzining “Лингвистические особенности экологической терминологии в таджикском и английском языках” (“Tojik va ingliz tillaridagi asosiy lingvistik ekologik terminlar”) nomli doktorlik ishida tojik tili leksikasida mavjud boʻlgan gidronimlarni ingliz tilidagi gidronimlarga qiyoslagan holda oʻrganadi. Olim oʻz navbatida suv leksemasining paydo boʻlish etimologiyasi, oʻrganilishiga ham alohida toʻxtalib oʻtadi. Xususan, dissertatsiyaning “Tojik tilida “suv ekologiyasi” terminologik tizimining shakllanishi va rivojlanishiga asos solgan asosiy atamalar” nomli bobida bu borada quyidagi fikrlarni keltirib oʻtadi: “Hozirgi tojik tili ham har tomonlama rivojlangan tillar kabi barqaror va boy leksik fondga ega boʻlib, u koʻplab terminologik tizimlar va leksik-semantik guruhlardan iborat. “Suv ekologiyasi” subtilining atamaları boy va yaqinda shakllangan leksik-semantik guruhlardan birini tashkil qiladi. Oʻrganilayotgan terminologik tizimning shakllanishida suv ekologiyasiga oid soʻz va iboralar katta rol oʻynaydi. Bu terminologik tizimning asosini quyidagi terminologik birliklar tashkil etadi: “ob – suv”, “dare – daryo”, “rud – daryo”, “korez – kanal” va boshqa soʻzlar” [4, B.80]. Yuqoridagi fikrlardan koʻrinib turibdiki, olim suv leksemasining, asosan, terminologik jihatlarni oʻrgangan va suv bilan bogʻliq holda paydo boʻlgan atamalarning izohi va etimologiyasi bilan shugʻullangan. Shu bilan birgalikda, olim suv leksemasi asosida paydo boʻlgan leksemalarni va unga aloqador boʻlgan gidronimlarni alohida leksik-semantik guruhga ajratadi hamda ularning barchasini maʼnoviy jihatdan tasniflaydi. “Shu munosabat bilan ushbu bobda “suv ekologiyasi” terminologik tizimining shakllanishi va rivojlanishini kuzatish va ushbu bilim sohasi rivojlanishining lingvistik faktlarini ekstralingvistik faktlar bilan bogʻlashga harakat qilinadi. Tojik tilida “suv ekologiyasi” terminologik tizimining shakllanishi va rivojlanishiga asos solgan asosiy atamalarning izohini keltirib oʻtadi” [4, B.9]. Ammo suvning milliy-madaniy birlik ekanligi jihatlarga deyarli eʼtibor qaratmagan.

Shu bilan birgalikda, mazkur ilmiy ishda “[ab] – suv” atamasining leksik va grammatik xususiyatlari haqida tojik tilshunosligida koʻplab asarlar yozilganligi, xususan, shu mavzuda bir qancha dissertatsiyalar ham yoqlanganligi alohida qayd etib oʻtiladi. Tilshunos olimning yozishicha, bu boradagi dastlabki qarashlar oʻrta asrlarda bayon etilgan. Oʻsha davrlardagi ilmiy asarlarda “ob [ab] – suv” soʻzi va uning yordamida yaratilgan birikmalarning talqini ham berilgan. Ana shunday asarlardan biri muallifi Shams Qays Roziy boʻlgan “Al-muam” hisoblanadi. Bu asar XIII asrda yozilgan boʻlib, u tojik tilida soʻz yasallishining asosiy yoʻllarini oʻzida aks ettirgan. Shu bilan birga unda oʻsha davr maʼlum bir bilim sohasi terminologik birliklarini tahlil qilishda mahsuldor soʻz yasallish modellaridan ham foydalanilgan. Ana shunday modellardan biri nisbatan unumli hisoblangan “ob – suv” soʻzi yordamida soʻz yasallishi usulidir. “Ob” soʻzi bilan bogʻliq terminologik birliklarning yasallishida soʻz yasovchi elementlar yoki affikslarning roli va oʻrni haqida Shams Qays Roziy bir qator fikrlarni qayd etadi va tarkibida “ob” birligi boʻlgan bir qancha xarakterli misollar keltiradi: “gulob”, “dulob”, “kulob”, “selob”, “gʻarqob”, “girdob”, “zahob”, “sarob”, “bunob”, “sherob”, “poyonob”, “tezob”, “qorob”, “zardob”, “xunob”, “simob”, “sapedob”, “xushob”, “dushob”, “kitob”, “kazob”, “simob”, “panirob” va hokazo. Demak, suv leksemasi yordamida yangidan yangi sodda va qoʻshma soʻzlarning paydo boʻlishi va isteʼmolda qoʻllanilishi oʻrta asrlardayoq olimlar eʼtiborini oʻziga qaratgan ekan.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, Shams Qays Roziy oʻz asarida qoʻllagan tojik tilidagi soʻzlarning aksariyati oʻrta asrlarda qoʻllangan maʼnolarida hozir ham qoʻshma soʻzlar hisoblanadi.

M.N. Qosimovanning “Ob dar “Shohnoma”-i Firdavsiy” asarida ham “ob” (suv) leksemasining struktur, semantik xususiyatlari va bu birlikning birikmalar tarkibida

leksemasining lug'aviy-ma'noviy, leksik, uslubiy hamda lingvopoetik xususiyatlari atroflicha o'rganib tadqiq qilingan.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Жабборов Х. Ўзбек тилида сув лексемасининг луғавий маъновий хусусиятлари. – Қарши, 2006. – Б.7. (Jabborov X. O'zbek tilida suv leksemasining lug'aviy ma'noviy xususiyatlari. – Qarshi, 2006. -B.7.)
2. Бирней М. Мир воды в прозе И.Бунина (Лингвокогнитивный анализ). – Вильнюс, 2016. Докторская диссертация гуманитарные науки филология, (04 Н). – С. 31-35. (Birniy M. Mir vodi v proze I. Bunina (Lingvokognitivniy analiz). – Vilnyus, 2016. Doktrskaya dissertatsiya gumanitarniye nauki filologiya,(04 N). – S. 31-35.)
3. Асадова М. Сравнительный структурно-семантический и этимологический анализ географических терминов в таджикском и английском языках. – Душанбе, 2020. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Стр. 41. (Asadova M. Spavnitelniy strukturno-semanticheskiy i etimologicheskiy analiz eograficheskikh terminov v tadjikskom I angliskom yazikah. – Dushanbe, 2020. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata filologicheskix nauk. Str.41.)
4. Каримов Ш. Лингвистические особенности экологической терминологии в таджикском и английском языках. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. – Душанбе, 2020. (Karimov Sh. Lingvisticheskiye osobennosti ekologicheskoy terminologii v tadjikskom I angliskom yazikah. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni doktora filologicheskix nauk. – Dushanbe, 2020.)
5. Керимова А.А. Молчанова Е.К. И.И. Зарубин и таджикская этнолингвистика . // Вопросы языкознания. – Москва, 1992. – С. 123-126. (Karimov A.A.Molchanova E.K. I.I. Zarubin I adjikskaya etnoingvistika.// Voprosi yazikoznaniya. – Moskva, 1992. – S. 123-126.)
6. Худайберганова Д. Матнинг антропоцентрик таджики. Монография. – Тошкент: Фан. 2013. – Б.3 (Xudayberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. Monografiya. – Toshkent:Fan. 2013. – B.3)